

**НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛИТВИ: ПЕРЕХРЕСТЯ
ПРАВОСЛАВ'Я ТА СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ**

Дж. Растховен порушив питання про можливість наукового дослідження молитви [1, 295 - 304]. Молитва - основа особистих відносин віруючих з Богом. Тому виникає питання: чи може вона дійсно змінювати хід хвороби? Хвороба є не тільки стан організму, але і стан особи пов'язаної з цим організмом. Відома *mind – body problem* тут здобуває свою специфіку: молитва збільшує спектр допустимих видів суб'єктивної реальності в *mind – body correlation*. Дж. Растховен посилається на дослідження доктора Девіда Ларсона (David Larson), який стверджує, що релігійність пацієнтів прямо пов'язана зі зниженням рівня захворюваності і смертності [1, 298]. Границі між примусовою і щирою молитвою можуть бути розмиті, тому тут необхідний компетентний підхід. Дж. Растховен повідомляє, що ще в 1988 році доктор Рандольф Бирд (Randolph Byrd) методом випадкового вибору відібрав триста дев'яносто три пацієнти, що страждали судинними захворюваннями. Їх розділили на дві групи, за одну з яких християни щодня молилися, аж до моменту виписки кожного пацієнта з лікарні. Дослідження були "двічі сліпими" - тобто ні самі пацієнти, ні їхні лікарі не знали, до якої групи належить та чи інша людина: до тієї, за яку моляться, чи ні. Дослідження показало, що пацієнти в другій контрольній групі в двічі більше страждали від ускладнень, ніж ті, за яких молилися [1, 299]. Якщо молитва справді поліпшує стан пацієнта, то чи підкоряються результати молитви тим же закономірностям і нормам, що й інші способи лікування? Медичні дослідження ґрунтуються на даних, отриманих, на основі випадкового відбору пацієнтів, тобто на рандомізованих клінічних іспитах. Чи дозволяє наукова методологія, заснована на принципах імовірності, підтвердити або спростувати отриманий медичний результат? Це дуже схоже на «пастку» природничонаукової парадигми. Чи може наука дійсно привести до метафізичних істин нашої віри і особистої екзистенціальності, так само, як вона веде нас до істини про наше біологічне і психологічне здоров'я?

Православна релігійна традиція орієнтована на усунення зовнішньої кризи. Проте, переживання "глибинної кризи" і скорбота, вважає Православ'я, сприяють знаходженню людиною тих висот духу, що наближають її до Бога. "Зовнішня криза" може бути переборена, але екзистенціальна криза може бути урівноважена тільки молитвою. На рівні повсякденної свідомості, ми охоче згодні визнати молитву таким же способом лікування, як, скажемо, лікування травами. Наука деяким чином зводить молитву до рівня "загальної духовності". Так, доктор Ларри Досси (Larry Dossey) робить спробу дослідити можливі механізми дії молитви, застосовуючи до неї моделі квантової фізики і виходячи з припущення, що заступницька молитва - це прояв сутнісної єдності людської і Божественної свідомості, не обмеженої простором і часом. Він думає, що більш ефективними можуть виявитися ненаправлені молитви (наприклад: "Нехай відбудеться краще з усього, що може відбутися") [1, 301]. Дж. Растховен вважає, що «молитва по природі своїй не може бути збагнена науковими засобами» [1, 300]. Якщо гіпотеза перевіряється за допомогою сучасного наукового методу, то це зовсім не означає, що отриманий результат узагалі входить у сферу науки. Якби результати досліджень дієвості молитви виявилися б статистично несуттєвими, то завжди легко сконструювати

“позитивне” пояснення. У цьому випадку деякі Православні вважали б, що вони молилися недостатньо ретельно. Але якщо це так, то чому навіть щирі і гаряче віруючі Православні не безсмертні? Невже мученики за віру загинули тому, що недостатньо палко молилися перед смертю? Концептуально, це дещо нагадує ситуацію з неможливістю передати інформацію в процесі несилкової взаємодії в квантовомеханічному вимірюванні. Спочатку необхідно усвідомити розходження між молитвою як екстеріоризацією віри в Бога і бажанням людини одержати те, що їй здається необхідним. Якщо превалює друге, то дослідження духовних запитів буде обмежено кризовими ситуаціями. Варто відрізнити православну молитву від модних нині медитацій і індивідуалістичних “духовних шукань”? Проста медитація, тобто створення настрою близькості до Бога, не є молитвою. Наші самі щирі молитви звучать саме в той момент, коли приходить лихо, найчастіше пов'язане саме з втратою здоров'я. Але Біблія не вчить нас молитися тільки в лихоліття; напротив, ми покликані молитися постійно, щоб не ухилитися від життя з Богом. Проблеми виникають у тих Православних, що досліджують молитву за допомогою клінічних іспитів, але при цьому визнають, що відповідь на молитву може бути не обов'язково саме такою, на яку ми сподівалися.

Дейл Метьюз (Dale Matthews) нагадує, що духовна зрілість означає віру в те, що Бог відповідає на наші молитви відповідно до наших нестатків, які бачить Він, а не ми, з нашим обмеженим зором. Молячись, ми не повинні примушувати Бога дати нам відповідь. Нам потрібно визнати Божу присутність в нашому житті. Адже мета щирої молитви - не одержати бажане, а наблизитися до Бога. Тут ми неявно використовуємо молитву про видужання від хвороби як спосіб верифікації нашої близькості до Бога. Може бути, що така молитва і є засобом спонукати Бога дати нам відповідь [1, 302]. Люди, що продовжують хворіти, незважаючи на молитву, будуть звинувачувати себе в тім, що молилися недостатньо ретельно. Це не є дійсно науковою медичною, але й не є справжнім Православ'ям. Так, Дж. Растховен використовує дані про те, що у людей похилого віку, що ніколи в житті не молилися, ризик швидкої смерті значно вищий, ніж у тих, хто молився хоча б раз на місяць [1, 303]. Це може підсвідомо вивести віру в божественне. Але молитва, як і медитація здатна зменшувати виробництво в організмі адреналіну, як гормону стресу. Звичайно молитва здатна вплинути на психологічний стан, але нас тут цікавить її ефект на метафізичному, екзистенціальному рівнях. Неприпустимо применшити духовні нестатки хворих. Варто дбайливо відноситися до ідеї духовності і не секуляризувати її, перетворюючи в самоціль, ідола. Так само не слід розглядати молитву і як певний “загальний зміцнювальний засіб” з передбачуваною дією. Варто орієнтуватися на подолання примітивної ментальності, що спирається на принцип “стимул-реакція”. У молитві людина переборює свою конечність, і Бог виходить до неї назустріч. Молитва – це діалог. У молитві рухаються і Бог, і людина. Діалог відбувається, коли хтось звертається до іншого віч-на-віч, навіть якщо ця особа тимчасово зберігає мовчання. У феномені пророцтва говорить саме Бог, а людина мовчить. В феномені молитви людина звертається до Бога не стільки з конкретним проханням, скільки з бажанням ввійти в тісний контакт із Господом. Виконання молитов виходить за межі нашого розуміння. Які молитви будуть почуті, а які ні, для нас незбагненно. Тут слід згадати відомий вираз про те, що якщо Бог захоче покарати людину, то Він буде виконувати його прохання. Діалог має на увазі спілкування, участь і взаємодію. Коли ми молимося, Бог виступає зі Своєї трансцендентності і ми наближаємося до Нього.

Православні вірять у те, що Бог у Христі спокутував весь наш занепалий світ. Це не відповідає нормативним вимогам наукової парадигми, ще й у тому, що психологічний статус хвороби в житті людини не змінився. При цьому необхідно вкрай обережно користатися науковим апаратом, щоб не применшити змісту і цінності молитви. Православні в пошуках істини Царства Божого і несуть звістку про те, що Христос - Господь здорових і хворих, усіх тварин Божих. Якщо Бог знає навіть те, що ми ще тільки хочемо Йому сказати, — то навіщо ж нам просити Його про здоров'я? Хіба Він Сам не вирішить краще, що потрібно зробити для нашого ж здоров'я і блага? Звичайно, ціль молитви аж ніяк не в тім, щоб повідомити Йому про наші нестатки. Молитва — це “служіння серця”, робота над самим собою в процесі діалогу з Богом. Молитва є одним зі шляхів особистого духовного удосконалювання, усвідомлення Божественної влади над світом і, завдяки цьому, одним зі шляхів пізнання світу. Нагорода за молитву — це нагорода саме за таку внутрішню роботу. Крім того, Богу небайдужі наші слова і думки, так само як і наші вчинки. Православ'я далеке від фаталізму. Знаючи все Бог не віднімає у людини свободи вибору. Коли людина молиться, вона явно чи неявно, намагається виправити власні недоліки. Тим самим вона змінює як своє “призначення”, так і увесь світ, включаючи той його фрагмент, на який орієнтована молитва про зцілення. Тут навряд чи можливо застосувати до молитви ті наукові методи, що вже продемонстрували свою ефективність у вивченні інших аспектів творіння. Системний аналіз припускає цілісне представлення об'єкта чи процесу як певної послідовності речей, властивостей і відносин. Наступне конструювання з виділених компонентів цілісної системи і в науковій, і в релігійній парадигмах, як правило, наділяє її вже новим змістом, новою системостворюючою властивістю.

1. *Растховен Дж. Молитва об исцелених: как она действует и можно ли исследовать ее научно? // Человек и христианское мировоззрение. - Вып. 5. — Симферополь, 2000. — С. 296 — 304.*

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андрієнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасєва.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виколошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

